

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665602>

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA ONA SIYMOSINING BADIY TALQINI

Begimqulova Durdona To'gizboy qizi

Jizzax DPU O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: JDPU dotsenti **Murodulla Jo'rayev**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatining yirik vakillaridan biri Muhammad Yusuf ijodida ona obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Shoirning onaga bag'ishlangan she'rlari g'oyaviy-ma'naviy mazmuni, poetik ifoda vositalari hamda milliy qadriyatlar kontekstida yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Muhammad Yusuf, ona siymosi, poetik obraz, badiiy ifoda, milliy g'oya, ma'naviyat, qadriyat.*

Ona obrazining o'zbek adabiyotidagi o'rni beqiyosdir. Bu obraz qadimdan ulug'lik, mehr-muruvvat, bag'rikenglik timsoli sifatida tasvirlanib kelinadi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida Muhammad Yusuf ushbu timsolga o'zgacha yondashgan, uni nafaqat biologik mavjudot sifatida, balki ijtimoiy va ma'naviy tushuncha darajasiga olib chiqqan ijodkordir. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tom ma'noda o'z xalqi, el-yurtining dardi-armoni bilan yashadi. Uning qisqa hayotida she'r yozmagan, iztirobi, dardlarini qog'ozga to'kmagan biror kuni yo'q edi. Ustoz Abdulla Oripov Muhammad Yusufni juda yaxshi ko'rardi. Har xil do'st nodo'stlardan uni ehtiyotlar, asrab-avaylab yurardi. Xususan, "Betakror shoir" deb nomlangan maqolasida suyuqli shogirdi haqida bunday iliq va mehrlil so'zlarni bitgan edi:

“Chinakam shoirning qalbida allaqanday sohir qush sayrab turadi, degan gapni ko‘p bora eshitgandik. O‘sha qush aynan Muhammadjonning, Muhammad Yusufning yuragida oshyon qurganiga men astoydil ishonganman. Uning ko‘zlari ham, chehrasi ham hamisha latif bir kuyni xonish qilganday edi... Muhammadjon yaxshi inson edi. Yaxshi insonlarga esa boshqalar hamisha talpinadilar. Odamdan odam uzoqlashishini Xudoyim hech kimga ko‘rsatmasin”¹.

Shuningdek, Muhammad Yusuf tom ma‘noda milliy shoir, shu bilan birga, umumbashariy ezgu g‘oyalarni tarannum etgani bilan baynalmilal ijodkor hamdir. ... Muhammad Yusuf noyob iste‘dod egasi, mehribon, sofdil, mard va kamtarin inson edi²...

Muhammad Yusuf she‘rlarida "ONA" siymosi alohida o‘rin egallaydi. Muhammad Yusufning ko‘plab she‘rlarida ona obrazidaobraziga yuksak ehtiromehtrom, hurmat, sadoqat va minnatdorchilik tuyg‘ulari ifoda etiladi. Onaning borligi shoir nazarida insonning mavjudlik asosidir. Shoir ona obrazini Vatan, til, xalq kabi muqaddas tushunchalar bilan uyg‘unlashtirib tasvirlaydi.

Yugurib har yona baxtni izladim.

Yerdan uzilolmay ko‘kni ko‘zladim.

Qo‘shiqlar kuyladim ko‘p bor bo‘zladim.

Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo.

Onamning poyidan pastdir bu dunyo ...

(Onamning poyidan pastdir bu dunyo)

Muhammad Yusufning ushbu she‘rida umrning o‘tib, sochiga oq oralayotgani, taqdir goh kuldirib, goh nola chektirayotgani, ammo bularga qaramay o‘zini hali ham bola hisoblayotgani, dunyo ba‘zida rost, ba‘zida yolg‘on bo‘lishi, inson har qadamda baxtni izlashi, ammo barchasi bir bo‘lsa ham onaning poyidan ham past bo‘lishi chiroyli satrlar orqali ochib berilgan. Sartlarda topgan shuhratlaridan dunyoning mast

¹ Manba <https://tafakkur.net/muhammad-yusuf.haqida>

² <https://yuz.uz/uz/news/26-aprel--ozbekiston-xalq-shoiri-muhammad-yusuf-tugilgan-kunyuragimga-kirib-kelgan-bahorim>

bo'lishi ham, ya'ni insonlar ham o'z shuhratidan ba'zida kibrlanib ketish holatini ham kuzatishimiz mumkin. Yerdan uzilolmay ko'kni ko'zlash holati esa inson doimo urzular qilishi, umid qilishi demakdir. Barchasi bir bo'lib, onaning hatto poyida ham past bo'lishi aytilmoqda. "Jannat onalar oyog'i ostida", - deyilgan xalq maqoli aynan ushbu she'rga mosligini ko'rishimiz mumkin.

Sen meni yupatding,

Seni yig'latdim,

Sen meni yaratding,

Seni tugatdim.

Uyalmay ONA deb,

Kelishimga boq!..

("Onajon" she'ri)

Shoir qalamiga mansub ushbu she'rda ilk satrlar so'zlarni zidlash bilan boshlanadi. Topmoqlikni yo'qotishga, yo'qotishni esa topmoqlikka o'xshatadi. Ona so'lib borayotgani tasviri shoirning to'lib borishiga qiyoslanadi. Ushbu satrlarda esa Ona o'z farzandini yupatadi, farzand esa aksincha... Ushbu satrlar "Onaning ko'ngli bolada-bolaning ko'ngli dalada" maqoliga ham mos tushadi, nazdimda. Ona farzandni yaratadi, 9 oy vujudida asrab, ming azoblar ila dunyoga keltiradi, uni parvarishlaydi, tarbiyalaydi, umrini, kerak bo'lsa, jonini ham baxshida etadi. Farzandini yaratish uchun o'zini tugatib boradi. Shoir ushbu mazmunni chiroyli satrlar bilan yetkazib berishga uringani yaqqol ko'rinmoqda. Ushbu satrlar insonning vujudiga, qalbiga to'liq tarzda kirib boradi. Shuningdek, goh bilib, goh bilmay onalarimizni ranjitib qo'yamiz. Onalarimiz bizga hayotini, umrini go'zalligini baxahida etib, o'zi esa tugab boraveradi. Ochig'ini aytganda onamizni tugatib borayotgan, ming afsuski, biz farzandlar bo'lamiz. Yana uyalmasdan ONA deymiz. Muhammad Yusuf ushbu haqiqatni ushbu she'rida mujassam etgan.

Men sizni o'ylayman shomu saharda,

Ona, sog'insam ham bora olmayman,

Tunlari charog'on shunday shaharda,

Hech kimga ko'nglimni yora olmayman.

Men siz aytgandayin hammani sevdim,

Hammaga ishondim, mana oqibat:

O'z do'stim uyiga ko'mildi sevgim,

Kun bo'lib ko'ksimni kuydirdi nafrat...

("Onamga xat" she'ridan)

Ushbu satrlarda shoir onasini shom-u sahar, ya'ni har lahza o'ylashi, sog'inishi, ammo sog'insa h bora olmasligi ichki dard bilan qalamga olgan. Hatto tunlari charog'on shaharda yashayotgan bo'lsa ham hech kimga ko'nglini ocholmayotgani, onasini sog'insa ham bora olmayotgani, uni doimo, shom-u saharda ham o'ylayotgani tasvirlangan. Shuningdek do'sti va sevgisi tomonidan xiyonatga uchragani va bu holat nafrat bo'lib ko'ksini kuydirayotgani tasvirlangan. Ona doimo hammani sevishni o'rgatishi ham satrlarda bayon etilgan. Ushbu she'rda xiyonatga uchragan insonning ichki kechinmalari chiroyli tarzda qofiyalangan so'zlar orqali izohlangan. Shuningdek, do'sti va sevgilisining xiyonatiga uchrash holati O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasidagi "Xiyonat" nomli hikoyasida ham uchraydi. Ming afsuski, dunyoning ishlari shu qadar ko'pki, shu qadar o'zimiz bilan band bo'lib qolamizki, ba'zida onamizni ham ko'rishga borolmay qolamiz. Ammo mushtiparimiz doimo bizning yo'llarimizga intizor. Eng sadoqatli do'stimiz ham validamiz bo'ladi. Muhammad Yusufning e'tiborimni tortgan yana bur she'rini keltirmoqchiman:

Garchi biz yosh, g'o'r edik,

Siz bor — biz ham zo'r edik,

Bir mayizni besh o'g'il

Teng bo'lishib yer edik,

Goh talashsak, haq so'zni

Onam aytsin der edik,

Tushmi endi u zamon,

Hayronaman, Onajon...

"Beshinchi o'g'il" she'ridan olingan ushbu satrlar g'oyat chiroyli tarzda kitobxonga yetkazib berilgan. Yetmish yulduz yog'ilib, yarim oychalik ham atrofni yoritmasligi, hech kim onaning o'rnini bosolmasligiga o'xshatiladi. Bu yerda ona oyga qiyoslanadi. Shoir onasidan ayrilganini ulkan hasrat bilan satrlarga sochmoqda. Onasiz insonning bag'ri qon bo'lishi, vayrona bo'lishi aytilmoqda. Onasi bor inson Zo'r, ya'ni baxtli, hattoki bir mayizni besh o'g'il teng bo'lib yeyishi onaning bergan tarbiyasidan misoldir. Haq so'zni onasidan so'rashi ham onaning zukko, bilimli ekanligiga dalil hisoblanadi. Onasiz yashashni hech bir inson tasavvur ham qila olmaydi. Ona go'yoki yo'limizni yoritib turgan oy nuri, bizni kulfatlardan saqlab turuvchi qalqondir. Shoir she'rlari orqali onaning naqadar tengsizligini ko'rsatib berishga harakat qiladi. Shuningdek, ushbu she'r avtobiografik she'r hisoblanadi. Muhammad Yusuf oilasida 5 o'g'il bo'ladi. Onasi bor inson bu hayotdagi eng boy, eng baxtli, eng zo'r inson hisoblanadi. Bir mayizni teng besh bo'lakka bo'lib yeyishi ham onaning farzandlariga bergan chiroyli tarbiyasi hisoblanadi.

Shuningdek, shoirning "Onamga" she'ri ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Har baloni ko'rib yorug' dunyoda,

Toshkanni ko'rmagan bechora onam.

Ushbu satrlarda onaning har qanday g'amni ko'rgani, ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgani, ammo Toshkentni bir bora ham ko'rmagan aytilmoqda. Ya'ni ona faqat bolam deya yashaydi, bolam ko'rsin, bolam yesin, bolam kiysin deydi. Faqat bolam deydi. Ammo o'zini hech o'ylamaydi onaizor. Ona haqida qancha gapirsak, qancha ko'kka ko'tarsak, qancha she'rlar, romanlar, qissa-yu qasidalar bitsak ham shuncha oz. Onalar shunaqa: "Farzandim, farzandim..." - deya umrini farzandiga baxshida etadi. Onalarga farzandini baxtini ko'rish kifoya. O'zi ko'rmagan kunlarni farzandlari ko'rishini xohlaydi.

Xulosa qilib aytsam, Muhammad Yusuf ijodida ona siymosi o'zbek she'riyatidagi muqaddas obrazlardan biri sifatida yuksak badiiy talqinga ega. Shoir onani nafaqat hayot manbai, balki Vatan, til, xalq va milliy qadriyatlar ramzi sifatida talqin qiladi. Uning ona haqidagi she'rlari o'zbek milliy ongini shakllantirishda, yosh avlodni

vatanparvarlik, mehr-oqibat va hurmat-izzat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolani Muhammad Yusufning ajoyib satrlari ila yakunlamoqchiman:

She'rim bitdi, xayr do'stlar, xush qoling,

Bedil yashamakka o'rganmang mendek.

Boring, volidangiz ko'nglini oling,

Erta kech qolib o'rtanmang mendek.

Shunday ekan doimo onamizning qadriga yetaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Oripov, A. Betakror shoir // O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi. – 2001 yil, 15-iyun.
3. Muhammad Yusuf. To'marisning ko'zlari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2001.
4. Muhammad Yusuf. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004.
5. G'ulomov, B. Zamonaviy o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
6. Matyoqubov, O. Ona obrazining poetik talqini // Adabiyot nazariyasi masalalari. – 2012, №2.
7. <https://tafakkur.net/muhammad-yusuf.haqida> – Muhammad Yusuf haqida maqola (kirilgan sana: 2025-05-20).